

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

IBRAGIMOV Jahongir Toshniyozovich

*Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
o'qituvchisi*

ABDUXOLIQOVA Husniya Olimjon qizi

*Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
"Ijtimoiy ish yo'nalishi" talabasi*

ABDURASULOVA Zulayho Xudoynazarovna

*Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali
"Ijtimoiy ish yo'nalishi" talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10169278>*

JAMIYATNING ZAMONAVIY IJTIMOYIY-MA'NAVIY QIYOFASINING SHAKLLANISHIDA "YUKSAK MA'NAVIYAT – YENGILMAS KUCH" ASARINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarining mazmun-mohiyati, unda ilgari surilgan g'oya va fikrlarning talqini, ma'naviyat tushunchasining inson hayotidagi o'rni, jamiyatning zamonaviy ijtimoiy-ma'naviy qiyofasining shakllanishida "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarining ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, tafakkur, umuminsoniylik, ijtimoiy-ma'naviy qiyofa, milliy va umuminsoniy ma'naviy meros, o'zlikni anglash, mafkura, iymon-e'tiqod, adolat, vatanparvarlik.

В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОГО ОБРАЗА ОБЩЕСТВА "ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ – НЕПОБЕДИМАЯ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СИЛА"

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена суть произведения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила», трактовка выдвинутых в нем идей и мыслей, место понятия духовности в жизни человека, современная социально-духовная природа общества. Отмечено значение произведения «Высокая духовность – непобедимая сила» в формировании образа.

Ключевые слова: Духовность, мышление, общечеловеческое, социально-духовный образ, национальное и всеобщее духовное наследие, самосознание, идеология, вера, справедливость, патриотизм.

IN THE FORMATION OF THE MODERN SOCIO-SPIRITUAL IMAGE OF SOCIETY, “HIGH SPIRITUALITY IS INVINCIBLE THE VALUE OF THE PRODUCT IS STRENGTH”

ANNOTATION

The article examines the essence of the work of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov “High spirituality is an invincible force”, the interpretation of the ideas and thoughts put forward in it, the place of the concept of spirituality in human life, the modern socio-spiritual nature of society. The importance of the work “High spirituality is an invincible force” in the formation of the image is noted.

Key words: Spirituality, thinking, universal humanity, socio-spiritual image, national and universal spiritual heritage, self-awareness, ideology, faith, justice, patriotism.

Bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayot bilan birga zamonaviy ijtimoiy hayotning asosiy shakllaridan biri bu ma’naviy qiyofadir. Jamiyatning ijtimoiy-ma’naviy qiyofasi eng avvalo, insonlararo munosabatlar muayyan ma’no va mazmun ta’sirida shakllanadigan va rivojlanadigan jarayondir. Har bir jamiyatda ma’naviyatning mohiyatini chuqur anglash muvafaqqiyat garovidir. Chunki ma’naviyat-insonning insoniylik mohiyati, shaxsdagi ijobiy fazilatlarini qiyofasi majmuidir. U inson hayotining tub mohiyatini belgilaydigan aqliy, ruhiy, axloqiy va jismoniy qarashlar, ko’nikmalar, odatlar tizimidir.

Hozir O‘zbekistonda Jamiyat taraqqiyotining eng asosiy muammosi insonlarning, ayniqsa yosh avlodning ijtimoiy-ma’naviy qiyofasini shakllantirish va boyitish, ularni istiqbol mafkurasi asosida tarbiyalash, o‘zbek xalqining boy madaniy va ma’naviy merosi, qadriyatlarini, an’analarini va urf-odatlarini egallashlari uchun shart-sharoit yaratishdir.

Jamiyatning zamonaviy ijtimoiy-ma’naviy qiyofasining shakllanishida ayniqsa I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari, uni o‘rganish va tahlil qilishda ilg‘or umuminsoniy g‘oyalar dasturlash vazifasini o‘taydi. Bu asar ma’naviyatimizni umummilliy tiklash, boy tarixiy merosimizni chuqur o‘rganish, qadriyat, an’ana va urf-odatlarimizni umrboqiy asrash, madaniyat va san’at, fan va ta’limni rivojlantirish, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar tafakkurini o‘zgartirish va yuksaltirish maqsadiga qaratilgan barcha qarashlarni o‘z ichiga oladi.

Shu o‘rinda Yangi uyg‘onish davri poydevorini yaratish jarayonida eng rivojlangan jamiyatlar talabiga javob beradigan, erkin fikrli, zamonaviy va innovatsion ma’naviy makonni shakllantirish zarurati muhim masalaga aylanishi tabiiydir. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda: “Yangi ma’naviy makon nima? Mening nazarimda, u – biz orzu qilayotgan Yangi O‘zbekistonning ma’naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma’rifatli jamiyatdir” [1].

Dunyoda shunday kitoblar bo‘ladiki, ular avvalo insonning ongiga ta’sir etib, ko‘p bilim, fikr va ma’lumotlar beradi, dunyoqarashini, tafakkurni kengaytirishda muhim o‘rin tutadi. Boshqa bir kitoblar borki, avvalambor insonning ko‘ngliga, hissiyot olamiga ta’sir etadi, uning tuyg‘ularini tarbiyalashga, qalb ko‘zini ochishga xizmat qiladi. Ayni paytda bu kitoblarning barchasiga xos xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan, har jihatdan noyob, qadrlil asarlar ham bo‘ladi.

Ular ham ongimizga, ham ruhiyatimizga barobar ta’sir etadi, o‘zining ma’rifiy quvvati bilan ham tafakkurimizni yuksaltiradi, ham qalbimizni nurafshon etadi, nafaqat bir inson, balki butun jamiyat hayotidagi qarashlarni o‘zgartirib, go‘zal va betakror ma’naviy fazilatlarining shakllanishiga sabab bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” nomli kitobi, hech shubhasiz, ana shunday nodir va ibratli kitoblardan biri hisoblanadi.

Mustaqilligimiz tobora mustahkamlanib borayotgan bugungi sharoitda yuksak ma'naviyatli, intellektual yetuklikka ega bo'lgan har bir yosh avlod, ajdodlar qoldirgan mazmunli moddiy-ma'naviy yodgorliklar yetuk shaxsning ilmiy merosini tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Tarixiy xotirani shakllantirish, uni rivojlantirish va shu bilan birga hozirgi avlod ruhida milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirishda I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asari muhim vazifani o'taydi. Kitobning umumiy tuzilishi, ma'no-mazmuni, har bir insonni ma'naviyat olami va o'zligini anglashi uchun mo'ljallab yozilgan asardir, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Muallif asar haqida quyidagicha mulohaza bildiradi: "Ushbu kitob insonning yuksalishida ma'naviyat olamining qanday ta'sir va ahamiyatga ega ekani, shuningdek, ma'naviyatga qarshi qaratilgan xurujlarning real xavfi haqida atroflicha fikr yuritish, xalqimiz yangi hayot, yangi jamiyat asoslarini qurayotgan hozirgi murakkab va tahlikali zamonda odamlarni bunday xatarlardan ogoh etish, el-yurtimiz, keng jamoatchilik e'tiborini bu masalalarga yana bir bor qaratish, kelajak avlodimizni ma'naviy sog'lom va barkamol etib tarbiyalash bilan bog'liq vazifalarni aniq belgilab olish borasidagi hayotiy ehtiyoj mahsuli sifatida dunyoga keldi" [1].

Avvalo, ma'naviyat nima? U insonga nima uchun kerak? degan savollarga to'xtalib o'tsak. Ma'naviyat nima, degan savolga ilmiy, siyosiy, publitsistik adabiyotlarda turlicha yondashuvlar asosida har xil fikrlar bildiriladi. Qayd etish lozimki, G'arbda ma'naviyat tushunchasi alohida o'rganilmaydi. U barqaror mazmunga ega bo'lgan ilmiy tushuncha sifatida G'arbda mavjud emas. Lekin biz ma'naviyat deb ataydigan hodisa, yaxlit holda bo'lmasa-da, falsafa, etika, sotsiologiya, psixologiya, kulturologiya, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, san'atshunoslik kabi fanlar doirasida har xil ilmiy usullar yordamida tadqiq etiladi.

Ma'naviyat - bu kishini, egallagan foydali bilimlari (bilim turidan qat'i nazar), uning hayotida takrorlanaverishi natijasida, ko'nikma va malaka bosqichlaridan o'tib ruhiga singib, uning hayot tarziga aylanib ketgan bosqichdagi ijobiy ijtimoiy sifatlardir. Ma'naviyat insonning ijtimoiy-madaniy mavjudot sifatidagi mohiyatidir, ya'ni insonning ezgulik, mehr-muruvvat, adolat, to'g'rilik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go'zallikni sevish, undan zavqlanish, yovuzlikka nafrat, iroda, matonat va shu kabi ko'plab asl insoniy hislatlari va fazilatlarining uzviy birlik, mushtaraklik kasb etgan tizimidir, hamda ularni yaratish jarayonidir.

Ushbu hislat va fazilatlar hayvonot uchun xos emas. Ammo ularning muqobillari - axloqsizlik, g'araz, hasad va hokozolar ham hayvonlarda uchramaydi. Keyingilar ma'naviyatga emas, balki ma'naviyatsizlikka aloqador. Demak, ma'naviyat bu shunchaki insonga xos belgilar yig'indisi emas, balki ijobiy hislatlar, fazilatlar majmuidir. "Inson ongli faoliyatining, tafakkur salohiyatining har qanday shakli ma'naviyat bo'la olmaydi. Inson ruhiy olamidagi muayyan ijobiy ijtimoiy ahamiyat kasb eta oladigan fazilatlargina ma'naviyat deb ataladi" [2].

Shaxs ma'naviyatining mazmun-mohiyati hamma davrlarda ham jiddiy ilmiy munozaralarga sabab bo'lgan. Albatta, ma'naviyat tushunchasiga ko'plab ilmiy, falsafiy, adabiy tavsiflarni berishimiz mumkin. Umuman olganda, g'oyat chuqur ma'no va keng mazmunni o'zida mujassam etgan bu tushunchaga har bir madaniyatli inson o'zining falsafiy yondashuvi, siyosiy qarashlari va e'tiqodiga ko'ra turli xil ta'riflar berishi tabiiy. Insonni inson qiladigan, uning ongi va ruhiyati bilan chambarchas bog'langan bu tushuncha har qaysi odam, jamiyat, millat va xalq hayotida hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan alohida o'rin tutadi. I. Karimov ta'biri bilan aytganda: "Ma'naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir" [1].

Jamiyat hayotida g'oyaviy, mafkuraviy, tarbiyaviy, madaniy, diniy va axloqiy qarashlarni o'zida mujassam etgan ma'naviyat tushunchasining mazkur ta'rifda insonning ichki va tashqi tabiati, insoniy xarakter sifatleri o'ziga xos tarzda asoslanib, uning faoliyatiga asos bo'lgan. Aslida ma'naviyat arabcha "ma'ni", "ma'no" so'zidan olingan bo'lsa-da, ma'naviyat "hayot ma'nosi" degan ma'noni anglatadi.

Umuman olganda, uni bir jumla bilan ta'riflash juda qiyin, chunki u juda keng qamrovli tushunchadir. "Ma'naviyat barcha mavjudotlar ichida faqat insonga yarashadi. Mangu baxtga yetaklovchi tafakkur qobiliyatini faqat insonga Alloh tomonidan yuborilgan. Agar bu diniy ne'matdan foydalanmasa, hayotini hayvondek o'tkazadi" [3].

Inson sovg'a sifatida o'zining axloqiy qiyofasini hayoti davomida bilib oladi. Ma'naviyat odamlarning o'zaro munosabatlarida va hayotiy tajribalarida shakllanadi va rivojlanadi.

Har bir inson o'z ma'naviyatini o'zining axloqiy ongidan hayotining oxirigacha shakllantiradi. Inson va boshqa mavjudotlar o'rtasidagi farq ham ana shundadir. Shu ma'noda Alisher Navoiyning "Navodir ush-shabob"dagi: "O'zimni topmasam, jamiyat qanday topadi" misralari bunga juda mos keladi. Zero, har bir inson o'zini o'z jamiyatining bir zarrasi sifatida his qilgandagina, o'ylab ishlagandagina ma'naviy kamol topadi. Bu borada yunon faylasufi Suqrotning quyidagi fikrlarini ta'kidlash joiz: "O'z-o'zini anglaydigan inson nima foydali ekanligini yaxshi biladi. U qo'ldan kelgan ishni qilish orqali baxtga erishadi va ehtiyojlarini hal qiladi. Har qanday xato va baxtsizlikdan xalos bo'ladi. Natijada, u boshqa odamlarni biladi va ularni qadrlash uchun eng yaxshi tarzda ishlatadi. Nihoyat, balolardan saqlanadi" [4].

"Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asari xalqimiz uchun eng katta boylik bo'lib, u o'zida ma'naviyat mazmunini to'la-to'kis mujassamlashtira olgan, yuksak namuna sanaladi. Asarda "ma'naviy tahdid" tushunchasiga e'tibor qaratilib, turli mafkuraviy xurujlar milliy va diniy tomirlarimizga bolta urilishi haqida so'z boradi. Bunday hollarda faqat insonlar, ayniqsa, yoshlarimiz iymon-e'tiqodini mustahkamlab, irodasini mustahkamlab, tafakkurini mustaqil qilish orqali uning paydo bo'lishining oldini oladi. Shu munosabat bilan ota-onalar, ustoz-murabbiylar bu borada hushyorlikni yo'qotmasliklari, yoshlar tarbiyasida beparvo bo'lib bo'lmasligi ta'kidlandi.

Ma'naviyat haqida so'z borar ekan, uni yosh avlod qalbiga singdirish, maqsadga erishishning yagona ustuvor yo'li sifatida aytib o'tiladi. Shuning uchun ham ta'lim, matbuot, televideniye, internet va boshqa ommaviy axborot vositalari, teatr, kino, adabiyot, musiqa, rangtasvir va haykaltaroshlikdan san'atga, ya'ni inson qalbi va tafakkuriga ta'sir qiladigan barcha sohalarida faoliyatni samarali tashkil etish haqida ham fikr yuritiladi.

Asarda xalqning ma'naviy ehtiyojlarini zamon talablariga mos ravishda kuchaytirish, odamlarga islohotlarning ma'no-mohiyatini aniq va ravshan tushuntirib berish, shu asosda jamiyat a'zolarida ishonch uyg'otish, ularni bunyodkorlik sari safarbar etish zarurligi yana bir bor ta'kidlandi. Yana bir e'tiborga molik jihat shundaki, kitobda ko'tarilgan masalalar, g'oya va qarashlar, turli masalalarda bildirilgan fikr mulohazalar, millat, jamiyat yoki davlat bo'lishi bilan birga, umuminsoniylik va bag'rikenglik natijalaridan kelib chiqqan holda bir butundir.

Yuksak ma'naviyat – insoniyatning yuksak salohiyatini ifodalovchi tanlovdir. Inson ma'naviy, intellektual va ijtimoiy yo'llardan kelib chiqadigan, hayotda muvaffaqiyatga erishish, talaba sifatida o'qish, mehnatda yuqori saviyada rivojlanish, ijtimoiy munosabatlardan ustun bo'lish va shaxsiy hayotini ta'minlash uchun cheksiz kuchga ega [5].

Mamlakat taraqqiyotining ma'naviy asoslarini mustahkamlash zarurati milliy ma'naviyatni asrab-avaylash va boyitish imkonini beradi. O'z navbatida, biror jamiyatning milliy ma'naviy qiyofasi bo'lmasa, u jahon hamjamiyatida mustahkam o'ringa ega bo'la olmaydi. Ma'naviyatni yanada yuksaltirish uchun yuksak ma'naviyatli insonlar yetishib chiqishi kerak. Mafkura xususida so'z ketar ekan, aytish kerakki, mafkura – ruhning tirikligi belgisi va hayotning asl rangidir. Insonning vujudi shu ruh bilan yashnar ekan, jamiyat ham, inson ham mafkura bilan uyg'oq va barhayotdir.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan aytilgan haqli so'zlar millat ma'naviyati, milliy g'oyaga sadoqat hamishalik qudrat ekanligiga yanada ishonch hosil qilamiz: "Bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga yetdiki, endi mafkuraviy kurash, ma'naviy salohiyat yetakchi o'ringa chiqdi. Endi qurol-yarog'lar emas, mafkurasi, milliy g'oyasi kuchli bo'lgan davlat yengib chiqadi.

Mafkuraviy kurash bir jamiyat, mamlakat ichida ham, xalqaro va davlatlararo miqyosda ham davom etmoqda” [1].

Ushbu asar muallifning ko‘p yillik kuzatishlari, fikr va mulohazalari mahsuli bo‘lgan, har tomonlama teran, ilmiy va hayotiy qarashlarga asoslangan bo‘lib, unda ma‘naviyat sohasiga oid asosiy tushuncha va kategoriyalar, tamoyillar yaxlit bir tizim sifatida tahlil etilgan.

Ushbu kitob insonning ma‘naviy yuksalishida milliy ma‘naviy va umuminsoniy merosning qanday ta‘sir va ahamiyatga ega ekani, ma‘naviy yuksalish orqali xalq, millat, jamiyat va davlatni qanchalik yuksaltirish imkoniyatlari, shuningdek, ma‘naviyatga qarshi qaratilgan xurujlarning real xavfi haqida atroflicha fikr yuritadi.

Xalqimiz yangi hayot, yangi jamiyat asoslarini qurayotgan hozirgi murakkab va tahlikali zamonda odamlarni bunday xatarlardan ogoh etish, el-yurtimiz, keng jamoatchilik e‘tiborini bu masalalarga yana bir bor qaratish, kelajak avlodni ma‘naviy sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash bilan bog‘liq vazifalarni aniq belgilab olish muhim hayotiy ehtiyojdir. Bugungi shiddatli davrda chinakam ma‘naviyatli va ma‘rifatli odamgina inson qadrini bilishi, o‘z milliy qadriyatlarini, milliy o‘zligini anglashi, erkin va ozod janiyatda yashash, mustaqil davlatimizning jahon hamjamiyatida o‘ziga munosib o‘rin egallashi uchun fidoiylik bilan kurasha olishi mumkin.

I.Karimov ta‘biri bilan aytganda, “Xalq – bamisoli ulug‘va sharaflil yo‘ldan ilgarilab borayotgan ulkan karvon. Uni yo‘ldan chalg‘itishga urinuvchilar, payt poylab orqasidan hamla qiluvchilar hamisha bo‘lgan, bundan keyin ham bo‘lishi mumkin. Karvon bexatar bo‘lmas, degan gap bejiz aytilmagan. Ammo xalq karvonini hech qanday kuch ortga qaytara olmaydi. Nega deganda, xalqning qalbida ne-ne avlodlardan meros yengilmas kuch – ma‘naviyat bor” [1].

Yana bir e‘tiborli jihati shundaki, kitobda ko‘tarilgan masalalar, ilgari surilgan g‘oya va qarashlar, turli masalalar yuzasidan bildirilgan fikr va xulosalar umuminsoniy va nafaqat bir millat, jamiyat yoki davlatga, balki butun insoniyatga xosdir. Asardagi ko‘pgina fikrlar bag‘rikenglik tamoyillariga asoslanadi. Ma‘naviyat tushunchasi va u bilan bog‘liq masalalar dunyoning barcha xalqlari va mintaqalari uchun umumiy global muammo sifatida ta‘riflangani ham bu fikrni tasdiqlaydi.

IQIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. Toshkent: "Ma'naviyat" 2008-yil
2. E.Yusupov, O'.Yusupov – Ma'naviy kamolot va jamiyat taraqqiyoti. 1996-yil
3. Rizo Isfahoniy. Axloqnoma.-T.:Yangi nashr, 2011-yil
4. Haqiqat manzarasi. 96 mumtoz faylasuf - T: Yangi asr avlodi, 2011-yil
5. Milliy mafkura yolqini: "Bir mayizni qirq bo'lgan millatim!" Yangi O'zbekiston. 26.01.2022. <https://yuz.uz/uz/news/milliy-mafkura-yolqini-bir-mayizni-qirq-bolgan-millatim;>
6. Laziz Normuminov. (2023). HIGH SPIRITUALITY IS AN INVINCIBLE FORCE. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers, 11(7), 92–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8138516>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz